

SALA DE AULA: UM CAMPO DE BATALHA OU UM ESPAÇO DE TRANSFORMAÇÃO?

 DOI: 10.5281/zenodo.14193861

Siliane Nunes da Silva

Professora de Geografia formada pela Universidade Federal de Alagoas. E mail:

siliane.nunes@professor.educ.al.gov.br

RESUMO

Este estudo explora as complexidades da profissão docente, concentrando-se nos desafios e contradições enfrentados pelos educadores nas salas de aula contemporâneas. Através de uma análise qualitativa de experiências pessoais, entrevistas com professores e uma revisão da literatura relevante, esta pesquisa procura compreender os fatores que contribuem para a percepção da sala de aula como um campo de batalha ou um espaço de transformação. As conclusões destacam a necessidade de mudanças sistêmicas na educação, enfatizando a importância da capacitação dos professores, de condições de trabalho favoráveis e de uma abordagem mais centrada no aluno. Ao reimaginar a sala de aula como um local de possibilidades, este estudo oferece insights sobre como criar ambientes de aprendizagem mais equitativos e inclusivos.

Palavras-chave: sala de aula. Professor. Aluno. Educação. desafios.

ABSTRACT

This study explores the complexities of the teaching profession, focusing on the challenges and contradictions faced by educators in contemporary classrooms. Through a qualitative analysis of personal experiences, interviews with teachers, and a review of the relevant literature, this research seeks to understand the factors that contribute to the perception of the classroom as either a battleground or a space for transformation. The findings highlight the need for systemic changes in education, emphasizing the importance of teacher empowerment, supportive working conditions, and a more student-centered approach. By reimagining the classroom as a site of possibility, this study offers insights into how to create more equitable and inclusive learning environments.

Keywords: classroom. Teacher. Student. Education. Challenges.

O presente trabalho tem como objetivo analisar a complexidade da dinâmica da sala de aula contemporânea, problematizando a dicotomia entre um ambiente de conflito e um espaço de transformação. O texto busca compreender os fatores que contribuem para a construção de um ambiente de aprendizagem propício ou

adverso, explorando as relações entre professores e alunos, as condições de trabalho, as políticas educacionais e o contexto social mais amplo.

O que realmente significa ser professor nos dias de hoje?

Além da paixão pela educação e do desejo de transformar vidas, quais são os desafios e as recompensas dessa profissão?

Este estudo se baseia em uma abordagem qualitativa, combinando a análise de experiências pessoais e discussões com colegas da área, com a revisão de literatura especializada. Através da observação de padrões e práticas em diversas instituições escolares, tanto públicas quanto privadas, busquei compreender os desafios enfrentados pelos professores no cotidiano da sala de aula e os fatores que influenciam a qualidade do ensino e da aprendizagem.

Neste trabalho, explorei a complexidade da profissão docente, revelando os desafios e as contradições que permeiam o dia a dia do educador. A pesquisa evidencia a necessidade de uma profunda reflexão sobre a relação entre teoria e prática, a importância de estabelecer limites nas relações interpessoais no ambiente escolar e a urgência de valorizar a profissão docente. Ao analisar os diversos aspectos da sala de aula, desde as relações com alunos e pais até as questões estruturais da educação, este estudo aponta para a necessidade de uma transformação no sistema educacional, que realmente valorize o professor como agente fundamental de mudança e ofereça condições adequadas para o exercício da sua profissão. Os resultados da análise indicam que a sala de aula pode ser tanto um campo de batalha, marcado por conflitos, desigualdades e desmotivação, quanto um espaço de transformação, onde o conhecimento é construído de forma colaborativa e significativa. A qualidade das relações interpessoais, as condições de trabalho dos professores, as políticas educacionais e o envolvimento das famílias são fatores cruciais para a construção de um ambiente de aprendizagem positivo.

Em suma, a profissão docente, marcada por desafios complexos, exige uma constante reflexão e adaptação. As conclusões deste estudo apontam para a necessidade urgente de transformar o sistema educacional, valorizando o professor como agente de mudança e promovendo uma educação mais humana e significativa. Para alcançar esse objetivo, é imprescindível investir em políticas públicas que valorizem a profissão, fortaleçam a gestão democrática nas escolas e proporcionem condições de trabalho adequadas. Além disso, a construção de

parcerias entre escola, família e comunidade é fundamental para garantir que a educação seja um processo inclusivo e transformador.

INTRODUÇÃO

Ser professor é muito mais do que transmitir conhecimento. É lidar com a complexidade das relações humanas, com as expectativas da sociedade e com os desafios de um sistema educacional em constante transformação. Neste texto, explorarei as diversas facetas dessa profissão, revelando os desafios e as contradições que permeiam o dia a dia de um educador.

Minha trajetória na educação me levou por escolas públicas e particulares, onde vivenciei tanto a precariedade quanto a insegurança. Em ambas, a valorização profissional e o respeito às relações interpessoais muitas vezes deixam a desejar. As ofensas e humilhações, infelizmente, são uma constante em nossa profissão. A única diferença significativa entre as redes é a estabilidade proporcionada pelo concurso público, que contrasta com a insegurança dos contratos temporários nas escolas particulares, onde a renovação anual está sujeita a fatores subjetivos como o desempenho e as relações com alunos e pais.

O ambiente escolar, por ser permeado por relações interpessoais intensas, exige uma atenção especial à hierarquia profissional. A pessoalização excessiva pode comprometer a objetividade nas avaliações de desempenho, a tomada de decisões e a resolução de conflitos. É preciso encontrar um equilíbrio entre o cuidado com as relações humanas e a manutenção de um ambiente de trabalho profissional. A personalização nas relações profissionais pode gerar situações como a dificuldade de um coordenador em avaliar negativamente o trabalho de um colega com quem possui uma amizade próxima. Essa situação pode comprometer a imparcialidade da avaliação e gerar insatisfação entre os demais membros da equipe. A ética profissional é fundamental para garantir um ambiente de trabalho saudável e produtivo. A ausência de limites entre o pessoal e o profissional pode gerar conflitos de interesse e comprometer a imparcialidade nas relações. Situações como a de um aluno que se beneficia do trabalho dos colegas sem contribuir de forma equitativa são um exemplo claro dessa falta de ética.

Na coordenação pedagógica, percebi a importância da individualidade. Cada profissional possui suas particularidades, e tentar moldá-los a um padrão único é

ineficiente e injusto. A busca por benefícios pessoais em detrimento do trabalho em equipe, no entanto, compromete a qualidade do ensino e a imagem da educação. A falta de comprometimento dos profissionais com suas responsabilidades interrompe o fluxo do processo educativo e compromete os resultados. Quando um professor não cumpre suas funções, a aprendizagem dos alunos é prejudicada e a credibilidade da escola é abalada.

As reformas educacionais são essenciais, mas não são suficientes para garantir a qualidade do ensino. O professor, como principal agente do processo educativo, desempenha um papel fundamental na implementação dessas mudanças. Sem o engajamento dos professores, qualquer inovação pedagógica terá seus resultados limitados.

A frase *'o tutor pode levar o cavalo à água, mas não pode fazê-lo beber'* é verdadeira, mas não isenta o professor de sua responsabilidade. Um professor desmotivado ou descompromissado pode desestimular os alunos e criar um ambiente de aprendizagem negativo. A qualidade do ensino depende tanto da disposição do aluno em aprender quanto da competência e do engajamento do professor.

A gestão democrática, de acordo com a LDB (Lei n. 9.394/96), é aquela que o protagonismo é múltiplo, ou seja, a comunidade escolar (professores, alunos, pais, direção, equipe pedagógica e demais funcionários) é considerada sujeito ativo em todo o processo da gestão, participando de todas as decisões da escola. Assim, é imprescindível que cada um destes sujeitos tenha clareza e conhecimento de seu papel enquanto participante da comunidade escolar, cujo objetivo é sucesso no processo ensino-aprendizagem.

O professor, nesse cenário, deve buscar ferramentas e metodologias ativas para que o resultado seja alcançado. A equipe gestora deve oferecer a infraestrutura e condições ambientais/comportamentais para que o professor consiga realizar seu trabalho da melhor maneira possível. O aluno é um agente central desse processo, o foco deve estar nele, isso envolve questões amplas e complexas que vão além da sala de aula.

Com a experiência, aprendemos a adaptar nossos planos de aula às diversas realidades de cada turma, mesmo em ambientes desafiadores. A criação de um planejamento flexível, baseado em objetivos claros, permite que a mesma aula seja ajustada para atender a diferentes níveis de aprendizagem, evitando a necessidade

de preparar materiais totalmente distintos para cada turma. Essa abordagem, no entanto, não elimina os desafios da sala de aula, mas otimiza nosso tempo e nos permite focar no que realmente importa: o aprendizado dos alunos.

Acho curioso como alguns colegas, durante as reuniões pedagógicas e nos corredores da escola, transmitem uma imagem de perfeição que me parece distante da realidade. Essa postura, muitas vezes, esconde a falta de atualização ou um desinteresse genuíno pela profissão. Afinal, quem nunca teve dúvidas ou enfrentou dificuldades em sala de aula? Costumo dividir esses colegas em dois grupos: os que não se reciclam e os que não se importam.

O primeiro grupo é aquele que já memorizou o que precisa falar e fazer em cada aula. É sempre aquela mesma aula, onde as informações até mudam, precisam ser atualizadas, mas o método é o mais tradicional possível. O segundo grupo, só não se importa mesmo. Segue a maré e pronto. Não há continuidade ou devolutivas. Copia e cola os planejamos de acordo com o material adotado. Registra um planejamento invejável, mas sabemos que é sempre aula expositiva durante o ano letivo inteiro. Não vou entrar no mérito da aprendizagem, não aqui.

Existe um grupo de profissionais que não se encaixa nos padrões estabelecidos e que, por isso, sentem-se marginalizados. Essa sensação de não pertencimento pode gerar um sentimento de desmotivação e até mesmo de oposição. Um exemplo disso foi quando identifiquei alunos com dificuldades de leitura e fui questionada sobre minha atuação. A resposta da coordenação, além de evasiva, evidenciou a falta de um trabalho em equipe. Essa experiência me motivou a buscar um papel de liderança na escola, com o objetivo de promover um ambiente mais colaborativo e focado nas reais necessidades dos alunos.

Fiquei me perguntando como esses alunos tinham notas boas em várias disciplinas. A resposta, infelizmente, é cada vez mais evidente: a busca desenfreada por aprovação, muitas vezes, leva à banalização do conhecimento. É preciso romper com esse ciclo e buscar uma educação mais significativa e desafiadora. Professores e alunos, diante de um sistema que prioriza a quantidade sobre a qualidade, acabam reproduzindo um ciclo vicioso de mediocridade, onde a aprendizagem genuína é sacrificada. No entanto, é fundamental reconhecer que essa situação não é culpa exclusiva dos professores, mas sim de um sistema que precisa ser urgentemente revisto.

Até quando atribuiremos ao sistema a responsabilidade exclusiva pelos problemas da educação? Boicotar o sistema não é a solução. É preciso exigir mais das secretarias de educação, com reuniões regulares e eficazes. Não basta apontar falhas ou buscar apenas reconhecimento. É fundamental que os gestores se engajem ativamente na resolução dos problemas que ultrapassam a capacidade dos professores e das escolas. É preciso ouvir mais os professores atuantes. Afinal, quem mais conhece a realidade da sala de aula do que os professores? É hora de transformar as reuniões em espaços de diálogo e ação, onde as demandas das escolas sejam ouvidas e atendidas. Já questionei em diversas ocasiões como conciliar a quantidade de reuniões com a execução das tarefas propostas.

As semanas pedagógicas, embora importantes para a reflexão sobre a prática educativa, muitas vezes se limitam a um discurso superficial e descontextualizado. As ideias de Paulo Freire, por exemplo, são frequentemente citadas sem que haja uma efetiva compreensão de seus princípios. Na prática, a realidade da sala de aula é marcada por desafios que vão além das discussões teóricas, como a falta de recursos, a grande quantidade de alunos por turma e a crescente burocratização do trabalho docente. É preciso ir além das palavras e transformar em ações as ideias que tanto valorizamos. A falta de recursos, a pressão por resultados e a desvalorização da profissão docente são desafios que precisam ser enfrentados de forma coletiva.

A TEORIA É FREIRIANA. A PRÁTICA É MILITAR.

“Me movo como educador porque, primeiro, me movo como gente. Como professor preciso me mover com clareza na minha prática. Preciso conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a essência da prática, o que me pode tornar mais seguro no meu próprio desempenho” (FREIRE. 2021, p. 37)

Não adianta ser professor assíduo, compreensivo, participativo, aquele que topa tudo pelo bem maior da equipe, esperando que no momento que precisar vai receber apoio. Não vai, NÃO! Você tem que fazer isso porque isso compete ao cargo que assumiu.

É muito comum ouvir nas salas de professores a expressão “Interessante como as pessoas mudam quando assumem uma gestão ou coordenação”, mas será que estamos fazendo nosso papel ou estamos nos aproveitando das relações

interpessoais para sermos desleixados com as nossas obrigações? Embora esse questionamento não anula o fato que muitos gestores realmente esquecem o que é uma sala de aula.

O que estou questionando aqui, não é o que está previsto em lei. Faltou sem atestado? Deve ser descontado! Isso é claro e está dentro da lei, mas vamos ser sinceros aqui, o peso é diferente para cada medida. Não estou generalizando, existem gestões que abusam do poder, mas na maioria das escolas que trabalhei observei/presenciei o favoritismo de um lado e a condenação do outro (é a pessoalização que venho citando). É preciso que a gestão saiba separar e cobrar de todos de forma unilateral, só assim para que o sentimento de injustiça que assombra alguns colegas possa desaparecer.

Sobre essa contradição do professor quando se torna gestor/coordenador, Paulo Freire (2021, p.41) diz que:

“[...]a violência dos opressores, que os faz também desumanizados, não instaura uma outra vocação- a do ser menos. Como a distorção do ser mais, o ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E essa luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealisticamente opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. Estes, que oprimem, exploram e violentam, em razão de seu poder, a força de libertação dos oprimidos nem de si mesmos[...]”

É muito difícil se reconhecer como opressor, ainda mais ocupando um cargo de gestão, embora seja preciso se reconhecer como opressor, ou até mesmo oprimido para adquirir a consciência de não reproduzir esse cenário. O que não isenta ninguém de suas obrigações e vale a reflexão do que seria oprimir? Cobrar professor em sala de aula? Práticas diversas? Preenchimento de diários? Participação das formações, plantões pedagógicos? Peraí, Não! Isso não é ser opressor! A autocrítica é necessária e benéfica para a educação. Somos agentes dela. Não podemos esquecer do nosso comprometimento ao assumir nossa função enquanto professor.

Lembrando que a luta é coletiva, sempre!

VOCÊ NÃO É INSUBSTITUÍVEL

Passei no concurso em 2014 e que alegria, lembro que dava aula na escola particular e estava muito empolgada, explicava como aquela seria minha última aula. A aula da despedida. Ao passar pelos exames médicos para ser empossada, estava rouca no dia do exame de vídeo laringoscopia e não deu outra, apareceram micro nódulos na garganta. A junta médica me considerou inapta para assumir o cargo. Vivi um pesadelo desesperador.

Minha chance de conquistar a sonhada estabilidade estava escapando de mim. Recorri da decisão da junta com mandado de segurança solicitado pelo advogado e ganhei 20 dias para realizar e apresentar novos exames. Passei por uma fonoaudióloga que indicou alguns exercícios e repouso para a voz. Como? Trabalhava em escola particular. A fonoaudióloga me deu 10 dias de atestado e o que eu fiz? Fui trabalhar. Não queria deixar meus alunos sem aula. Estava nessa escola há quase três anos e nunca tinha faltado ou atrasado, ao contrário, cobria as faltas dos colegas quando precisavam. Tinha banco de horas, já que não existia hora extra.

Por causa da minha situação em que eu não podia falar muito, achei alguns vídeos de documentários dentro dos assuntos que estávamos discutindo em sala, elaborei questões para que fossem respondidas à medida que fossem assistindo.

-Tudo certo? -NÃO!

Fui surpreendida pela diretora que me repreendeu na frente da turma e falou que aquilo ali não era aula. Que a programação da escola era revisão para uma prova que iria acontecer. Claro que eu tentei justificar a minha situação, falei do atestado que eu não deveria estar trabalhando e sim em casa repousando a voz, mas como sempre o lado mais fraco arrebenta. Eu simples funcionária errei ao ir trabalhar mesmo sem condições. Ao mesmo tempo em que eu estava desesperada com medo de não dar certo, estava aliviada porque se desse certo eu iria pedir demissão e assumir o concurso. Já pedi demissão algumas vezes ao longo dessa minha carreira que nem é tão longa, mas também não é tão recente. Não é fácil ser esclarecido, você ser um professor formando consciência de classe e ser submetido a situações ou rendas como essa de levar uma chamada na frente dos seus alunos por estar dando seu melhor que foi tido como o pior naquele momento.

O professor é muito cobrado: É cobrado a ser psicólogo, professor orientador, pai, mãe, delegado, médico, enfermeiro, advogado, mas a remuneração é uma só. Chico Anísio, ao interpretar o professor Raimundo já protestava: “ e o salário, Ó!?”

É preciso mudar essa realidade, oferecendo aos professores o apoio e o reconhecimento que merecem para que possam desempenhar suas funções com excelência.

Situações assim ocorrem também na escola pública. A exemplo da necessidade de faltar, não necessariamente por razões médicas. É nesse momento que percebemos a importância do professor em sala. Quando o professor falta, o caos é instaurado na escola.

A depender da gestão, não adianta ser professor assíduo, compreensivo, participativo, aquele que topa tudo pelo bem maior da equipe, esperando receber apoio quando precisar. Não vai, NÃO!

Também não adianta dizer a verdade quando precisar se ausentar da sala por um dia, logo questionam o motivo de você deixar seus alunos sem aula. Seja a terapia do filho ou a castração do seu gato. Não é motivo, afinal você pode marcar qualquer dia para esses "compromissos", não é mesmo? Essa preocupação sobre o aluno ficar sem aula é realmente autêntica? E quando liberam as aulas porque precisam de uma reunião, ou por falta d'água, queda de energia, falta de merenda? As aulas não são mais importantes?

A gestão escolar imparcial, pautada em portarias e estatutos, é fundamental para garantir um ambiente educativo justo e equitativo, onde os direitos de todos os membros da comunidade escolar sejam respeitados e os deveres sejam cumpridos.

Defendo veementemente que, no âmbito da escola pública, a gestão deve ser pautada por princípios de imparcialidade, garantindo a equidade no tratamento de todos os envolvidos. É comum a defesa de que todos os professores vivenciem experiências de gestão em algum momento de suas carreiras. Para garantir uma gestão escolar eficiente e eficaz, é fundamental que os gestores e coordenadores mantenham uma conexão estreita com a realidade da sala de aula. A experiência em sala de aula é fundamental para o desenvolvimento profissional de gestores e coordenadores, permitindo uma maior compreensão das demandas e desafios da docência. Ao vivenciar a rotina dos professores, os gestores podem desenvolver ações mais adequadas e eficazes para o apoio pedagógico. A gestão democrática com a definição exata de hierarquia a partir das divergências entre teoria e prática e

a sinalização concreta do real ambiente vivido em cada cadeia dessa hierarquia, transforma a escola num ambiente de trocas e não apenas de cobrança ou favoritismo. É difícil externar os anseios e dores da educação sem apontar nossas falhas como profissionais. Até onde somos responsáveis pelo fracasso da educação? E a partir de onde não somos responsáveis por ele?

PROFESSORES E PROFESSAUROS

Celso Antunes(2014) escreveu um livro com esse título e o termo me chamou muita atenção. Comprei com olhar de soberba, já me intitulado professora, Claro! Ao ler, fui obrigada a fazer uma autocrítica que até postei no intagram e resolvi encaixar aqui nesse artigo.

Todo professor tem um pouco de **PROFESSAURO** também.

Por mais inovador, dinâmico, alto astral, parceiro que seja dos seus alunos, o sistema obriga a manter a DISCIPLINA em sala. Embora a disciplina não significa automaticamente que a aprendizagem esteja acontecendo. Há uma ordem na desordem das dinâmicas aplicadas, por exemplo. O que quero dizer é que nem sempre, uma sala barulhenta é sinônimo de falta de pulso, ou planejamento do professor.

O *Professauro* reproduz o que o sistema recheado de burocracias exige. Ele aparece nas nossas falas de "façam silêncio que isso cai na prova", porque a prova é condicionada a que o aluno tenha informações padronizadas para repetir. Não há espaço para a imaginação.

A contradição entre o discurso inspirador das semanas pedagógicas e a realidade da rotina escolar, marcada por um calendário rígido e atividades padronizadas, resulta em um sentimento de frustração entre os professores, que veem suas expectativas de inovação se esvaírem diante da burocracia e da falta de autonomia.

Contudo, posso afirmar que
Também sou PROFESSAURO!
Lamento Sili, Você falhou!

PREPARE A AULA QUE GOSTARIA DE TER

Certa vez, em mais um início de ano letivo, uma professora pediu dicas de como preparar as aulas para prender a atenção dos alunos. Na hora, me veio essa frase: “prepare a aula que gostaria de ter”. Não adianta copiar modelos. Não aprendemos na faculdade a ministrar aula, nem é possível ensinar a fórmula da aula perfeita. Geralmente, copiamos as aulas que tivemos na educação básica. Cada professor, ao longo da carreira, vai desenvolvendo métodos, a partir das metodologias e didáticas existentes. A teoria é importante, mas a prática só é desenvolvida com o dia a dia nos acertos e erros. O professor que copia modelos prontos, falha miseravelmente. Primeiro porque somos um universo e cada sala de aula é outro universo. Basta observar que a mesma aula é recebida diferente em cada turma. O começo da experiência em sala de aula é desesperador, nos frustramos ao perceber que não é possível seguir uma padronização. Com o passar do tempo, aliando formações e prática de sala de aula, vamos nos adaptando e automaticamente as variadas formas metodológicas de ministrar aquele conteúdo acontece de forma espontânea. O professor aprende a empregar modelos diferentes sem que haja a necessidade de elaborar diversos planejamentos, onde o mesmo planejamento pode ser adaptado a cada perfil de turma.

Não importa que professor você seja: O professor autoritário, o professor desleixado, o professor competente, sério, o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e das gentes, o professor mal amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista, sempre vai ficar uma marca, positiva ou negativa, naquele (s) aluno (s). Mas, mais importante que isso é que experiência você quer construir ao longo da sua carreira profissional. Partindo do ponto que uma aula monótona, automática e sem objetivo claro se torna maçante também para nós. Daí a importância do exemplo no cumprimento dos seus deveres. O professor tem o dever de ministrar suas aulas, de realizar sua tarefa docente com excelência. Para isso, precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, estéticas e ambientais. O desrespeito a este espaço é uma ofensa aos educandos, aos educadores e à prática pedagógica. (FREIRE, 2021, p. 64).

Descubra a sua persona, que tipo de aula mais funciona com você e interprete a receptividade dos alunos. Utilize diversas ferramentas adaptadas ao seu modelo de ensino. Imprima sua marca e tudo vai dar certo. No entanto, tenha calma

e respeite o seu processo de autoconhecimento profissional. Não vai ser no primeiro ano como professor, que você vai se encontrar em sala. Também, não estagne, Isso não é permitido na educação. Leia, participe de formações, troque experiência, experimente diversos modelos, observe os colegas, saia da sua bolha/área de formação e se desafie continuamente. A cada década, os moldes precisam ser renovados. A obsolescência não se resume apenas às tecnologias, mas também às formas comportamentais e de prioridades.

Os alunos - como todos nós - comportam-se de maneira muito diferente dependendo do seu modo de funcionamento: modo de aprendizagem ou modo de atuação. A motivação dada gera uma expectativa, mas cada aluno a recebe de uma forma específica. Se não fizer sentido para ele, não vai funcionar. É normal nos frustrarmos com aquela aula maravilhosa que roteirizamos pensando na empolgação da turma, mas na hora poucos compram a proposta, enquanto a maioria não responde como esperamos. Nessas horas, bate o desânimo mesmo, exercemos nossa autoridade, e ao aprofundarmos veremos que o problema é que a escola não acompanhou o modelo de consumo da sociedade atual. Não somos mais apenas professores. Somos publicitários e *marketeiros*. Precisamos saber vender nossa aula. Nessa hora sei que você está revirando os olhos e pensando que é o aluno que deve se interessar pelo conteúdo. O que não discordo totalmente, inclusive já repeti essa fala por várias vezes em conselhos de classe e na própria sala de aula. Contudo, vale a reflexão: Essa abordagem autoritária tem funcionado? Por quanto tempo? Em quantas aulas seremos desrespeitados novamente?

Veja que não estou desmerecendo qualquer prática pedagógica, apenas, indicando que você encontre a sua ou as que melhor funcionam com você. Não é porque fulano arranca elogios de todos que você precisa seguir como um manual o que fulano fala e faz em sala ou fora dela.

Em pedagogia da autonomia, Freire (2021, p.58) exemplifica: "Quando saio de casa para trabalhar com os alunos, não tenho dúvida nenhuma de que, inacabados e conscientes do inacabamento, abertos à procura, curiosos, "programados mas para aprender", exercitaremos tanto mais e melhor a nossa capacidade de aprender e de ensinar quanto mais sujeitos e não puros objetos do processo nos façamos".

Esse livro foi escrito em 1996, vamos adaptar a nossa realidade 27 anos depois. Paulo Freire ali demonstra o interesse de adultos analfabetos, que

conscientes da sua condição de explorados, veem na educação uma chance de mudar de vida. Observamos, nas salas de EJA(Educação de Jovens e Adultos), conversas dispersas, resistência na execução de algumas atividades, espelhando o real motivo de estarem ali. Analfabetos não conseguem emprego! Mas ainda voltando às falas de Freire (2021), cabe ao professor conduzir, orientar e inspirar seus alunos, pois

“[...]é na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como processo permanente. Mulheres e homens se tornaram educáveis na medida em que se reconheceram inacabados. Não foi a educação que fez mulheres e homens educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que gerou sua educabilidade.[...]” (FREIRE, 2001, p.24).

E OS PAIS, HEIN?!

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. - ECA (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)

O ano é 2022 e para alguns pais só é falta de respeito se o aluno “tasca” um tapa na sua cara. A sala de aula, muitas vezes, independentemente do preparo do professor, tem se tornado um ambiente hostil. E, quando isso acontece, o ideal é chamar o responsável para que a parceria escola-família trabalhe em prol da melhor orientação do estudante.

O modelo atual, não está favorável a essa parceria. Vemos cada vez mais as escolas sendo usadas como depósitos de alunos e, a cada ciclo, mais "órfãos" de pais vivos encontramos em nossas salas.

Zagury(2006), em seu livro: O professor refém, constata através de pesquisa que a família abriu mão de seu papel essencial de geradora da ética e de primeira agência socializadora das novas gerações.

O pesadelo do professor não é o aluno indisciplinado, mas o fadado momento de encontrar os pais. E como não espelhar automaticamente a imagem dos alunos quando conhecemos seus pais. E parece que, em boa parte das experiências, quanto mais indisciplinado é o estudante, mais arrogante é o pai/mãe. Coincidência?

Lembro da vez, que depois de meses tentando educar a turma inquieta do sétimo ano sobre como se comportar em sala de aula, explicando a importância do silêncio e atenção ao mesmo tempo em que explicava os assuntos e passava as orientações da atividade, tirei da sala o grupinho da bagunça e comuniquei à coordenação e direção que eles só entrariam na minha sala quando eu conversasse com os pais. Imagine aqui um cenário impossível de se concluir uma frase sequer.

Na semana seguinte, ao final da tarde, a gestora perguntou se eu poderia atender a ligação da mãe de fulano e prontamente respondi que a aguardava na escola porque a conversa deveria ser pessoalmente. Não sei onde a ofendi com essa atitude que ela chegou valente e não quis nem me ouvir. Proferiu ameaças e me acusou de ser mal-educada por não a ter atendido ao telefone. Tentei explicar os motivos e a importância de conversarmos pessoalmente, mas ela replicou perguntando se eu já havia falado com os pais dos outros alunos ou só o seu filho estava sendo perseguido. Concluiu questionando porque eu havia recolhido o celular do fulaninho-não faço mais isso- e advertiu que caso se repetisse iria ao ministério público me denunciar para eu aprender qual deveria ser meu lugar.

Nessa hora eu já estava respirando bem profundamente para evitar falar bobagens e mesmo assim respondi que repetiria quantas vezes fosse necessário até o aluno entender a finalidade de estar ali em sala de aula. E, sendo ele filho dela, era com ela que eu teria que falar, bem como os outros eu falaria com os respectivos responsáveis.

Ao se retirar, vendo que eu não aceitaria suas ameaças, ela foi se queixar com a equipe pedagógica que a acalmou e tranquilizou prometendo que não aconteceria mais. E a mim, foi solicitado não incomodar mais a mãe e resolvesse essas questões internamente.

É vergonhoso, lamentável, repugnante, mas real. Bem real.

Apesar das dificuldades, Zagury (2006) reconhece a dedicação dos professores e os considera verdadeiros heróis, dada a importância de seu trabalho e as condições adversas em que atuam. A indisciplina, a falta de motivação dos

alunos e o excesso de tarefas são apontados como alguns dos principais desafios enfrentados pelos professores.

A educação brasileira não vai mal por causa de Paulo Freire, como afirmam os conservadores que, provavelmente nunca leram uma única linha dos seus textos. Para ele, ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Há situações em que a conduta do professor precisa ser mais enérgica em sala para que a proposta da aula seja realizada. O aluno, sem entender seu papel ali, enfrenta o professor e desestrutura toda a dinâmica da aula. A educação vai mal, em consequência da incivilidade e da falta de responsabilidade pessoal e social dos pais, que sem discernir seus deveres essenciais na formação da criança/jovem, delegam seu papel de principal orientador para a escola. A transferência de responsabilidade e a falta de punição dos pais são os verdadeiros motivadores do retrocesso educacional.

A escola não é um universo separado da sociedade. É reflexo dela e para ela. Se a sociedade está doente e não respeita as hierarquias e processos individuais, não vai ser na bolha escolar que isso vai ocorrer.

A ausência de um herói professor na Marvel é um reflexo da invisibilidade e do esgotamento que acometem muitos profissionais da educação. Enquanto os filmes celebram professores excepcionais que superam obstáculos, a realidade da sala de aula é marcada por desafios diários que minam a energia e a motivação desses profissionais.

Heróis professores existem, mas estão cansados!

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste texto, explorei os diversos lados da profissão docente, desde os desafios da sala de aula até as relações com a gestão escolar e os pais. Evidenciei a importância de uma formação contínua e de um ambiente de trabalho que valorize o professor e suas contribuições. No entanto, também pontuei a necessidade de uma transformação mais profunda no sistema educacional, que leve em conta as especificidades da sala de aula e a complexidade das relações interpessoais.

É preciso romper com a visão romantizada da profissão e reconhecer os desafios reais enfrentados pelos professores. A busca por soluções passa pela

valorização da carreira docente, pela oferta de condições de trabalho adequadas e pela promoção de um diálogo constante entre todos os atores envolvidos no processo educativo.

Em última análise, parafraseando Paulo Freire (2021), a educação é um processo transformador que molda não apenas indivíduos, mas também a sociedade como um todo. Ao investir na formação de nossos jovens, investimos em um futuro mais justo e equitativo. A escola, como um espaço de construção do conhecimento e de desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo, desempenha um papel fundamental nesse processo. É nosso dever como educadores, pais e sociedade como um todo, trabalhar juntos para garantir que todos tenham acesso a uma educação de qualidade.

REFERÊNCIAS

Antunes, Celso. **Professores e professores: reflexões sobre a aula e práticas pedagógicas diversas**/ Celso Antunes.-9ªed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

Claxton, Guy. **Ensinando os alunos a se ensinarem: o método do poder da aprendizagem**/ Guy Claxton; prefácio de Carol S. Dweck; tradução de Daniela Barbosa Henrique.- Petrópolis, RJ: Vozes, 2019.

Freire, Paulo, 1991-1997. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**/Paulo Freire-69ª ed.-Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.

Freire, Paulo, 1921-1997. **Pedagogia do Oprimido**. Paulo Freire-78ª ed.-Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.

Zagury, Tania,1949- . **O professor refém: para pais e professores entenderem porque fracassa a educação no Brasil**/ Tania Zagury.- 7ª ed.- Rio de Janeiro: Record,2006.